

JINOYAT PROTSESSIDA TERGOVNI TAMOMLASH VA JINOYAT ISHINI TUGATISHNING QIYOSIY TAHLILI

Esonova Shaxnoza Shuxratovna

TDYU magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572349>

Kalit so'zlar: tergov, tamomlash, tugatish, asoslar, protsessual tartib.

Jinoyat protsessida tergovni tamomlash va jinoyat ishini tugatish muhim institutlardan bo'lib, ularni farqlash va protsessda inson huquqlarini to'la ta'minlash dolzarb vazifa sanaladi¹. Avvalo, tergov JPKning 320³-moddasiga binoan, surishtiruv yoki dastlabki tergov shaklida amalga oshirilib, dastlabki tergov JPKning 345-moddasi^{da} nazarda tutilgan jinoyat ishlari bo'yicha, surishtiruv esa JPKning 381²-moddasida nazarda tutilgan jinoyat ishlari bo'yicha o'tkaziladi².

Tergovni tamomlash va jinoyat ishini tugatish mustaqil tushunchalar bo'lib, xususan JPKning 351-moddasiga binoan, ish ayblov xulosasi bilan, ishni tibbiy yo'sindagi majburlov choralari qo'llash yoxud taraflarning yarashuvi uchun sudga yuborish to'g'risidagi qaror bilan, amnistiya aktiga asosan jinoyat ishini tugatish haqida sudga iltimosnoma kiritish to'g'risidagi taqdimnoma bilan prokurorga topshirilgan kuni yoxud ishni tugatish haqida qaror chiqarilgan kuni *dastlabki tergov tamomlangan* hisoblanadi. Dastlabki tergov tamomlanishini JPKning 372-moddasida ham kuzatish mumkin, jumladan, dastlabki tergov jinoyat ishini tugatish to'g'risida qaror chiqarish, ayblov xulosasi tuzish, ishni tibbiy yo'sindagi majburlov choralari qo'llash yoki taraflarning yarashuvi uchun sudga yuborish to'g'risida qaror chiqarish yoxud amnistiya aktiga asosan jinoyat ishini tugatish haqida sudga iltimosnoma kiritish to'g'risida taqdimnoma tayyorlash bilan tamomlanadi.

Jinoyat ishini tugatish esa protsessual qonunchilikda dastlabki tergovni tamomlash turi sifatida qayd etilib, jinoyat ishi JPKning 83 va 84-moddalarida nazarda tutilgan asoslar mavjud bo'lganda *tugatiladi*. JPKning 84-moddasi birinchi qismining 2-bandida nazarda tutilgan asos mavjud bo'lganda, jinoyat ishini tugatish JPKning 63-bobida nazarda tutilgan qoidalarga binoan sud tomonidan amalga oshiriladi. Jinoyat ishini tugatish to'g'risidagi qaror belgilangan qoidalarga rioya qilingan holda tuziladi.

Qarorning tavsif qismida:

- 1) jinoyat ishini qo'zg'atish asoslari va uning sodir etilishiga doir tergov vaqtida tekshirilgan tasmollar;
- 2) gumon qilinuvchi va ayblanuvchi tariqasida ishda ishtirok etishga jalb qilingan shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar, ularga qo'yilgan ayb va ularga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot choralari, basharti bu shaxslarga qo'yilgan gumon yoki ayb ilgari chiqarilgan alohida qaror bilan tugatilmagan bo'lsa;
- 3) jinoyat ishini tugatish asoslari;
- 4) bu asoslarni tasdiqlovchi dalillar, ular ishning qaysi jildlari va sahifalarida aks ettirilganligi;

¹ Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1966-yil 16-dekabrda fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakti. <https://lex.uz/docs/264047>

² Jinoyat-protsessual huquqi. Mualliflar jamoasi. Darslik. 2025. –T.: TDYU nashriyoti. 861 b.

5) ashyoviy dalillarning ro'yxati, bu ashyolar saqlanayotgan joy va ularning egalari, shuningdek manfaatdor shaxslar yoki muassasalar tomonidan bu ashyolarni ularga qaytarib berish to'g'risidagi iltimoslari, basharti shunday iltimos qilingan bo'lsa;

6) fuqaroviy da'voni ta'minlash choralari bayon qilinadi.

Qarorning xulosa qismida:

1) jinoyat ishini tugatish to'g'risidagi;

2) gumonni yoki ayblovni olib tashlash to'g'risidagi;

3) ehtiyot choralari, ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish, shaxsni tibbiy muassasaga joylashtirish tarzidagi protsessual majburlov choralari, shuningdek fuqaroviy da'voni ta'minlash choralari bekor qilish to'g'risidagi;

4) ashyoviy dalillar to'g'risidagi qarorlar bayon qilinadi.

Tergovchi ishni tugatish to'g'risida qaror chiqargach, bu haqda gumon qilinuvchiga, ayblanuvchiga, himoyachiga, shuningdek jabrlanuvchiga, fuqaroviy da'vogarga, fuqaroviy javobgarga va ularning vakillariga, xuddi shuningdek ish korxonasi, muassasa, tashkilot yoki fuqaroning bergan xabari bilan qo'zg'atilgan bo'lsa, shu korxonasi, muassasa, tashkilot vakiliga yoxud fuqaroga xabar qiladi. Ayni vaqtda ularga ishni tugatish to'g'risidagi qaror ustidan prokurorga shikoyat qilish huquqiga ega ekanliklari tushuntiriladi. Harbiy xizmatga chaqiriluvchi shaxsga nisbatan ish tugatilganda tergovchi bu haqda yetti kunlik muddat ichida yozma tarzda tuman (shahar) mudofaa ishlari bo'limiga xabar qiladi.

Tamomlash va tugatish tushunchalarini surishtiruv bilan qiyosiy tahlil etganda, JPKning 381⁷-moddasiga binoan, ish ayblov dalolatnomasi bilan, ishni tibbiy yo'sindagi majburlov choralari qo'llash yoxud taraflarning yarashuvi uchun sudga yuborish to'g'risidagi qaror bilan, amnistiya aktiga asosan jinoyat ishini tugatish haqida sudga iltimosnoma kiritish to'g'risidagi taqdimnoma bilan prokurorga topshirilgan kuni yoxud ishni tugatish haqida qaror chiqarilgan kuni *surishtiruv tamomlangan* hisoblanadi. JPKning 381¹⁰-moddasida ham, surishtiruv jinoyat ishini tugatish to'g'risida qaror chiqarish, ayblov dalolatnomasi, ishni tibbiy yo'sindagi majburlov choralari qo'llash yoki taraflarning yarashuvi uchun sudga yuborish to'g'risida qaror chiqarish yoxud amnistiya aktiga asosan jinoyat ishini tugatish haqida sudga iltimosnoma kiritish to'g'risida taqdimnoma tayyorlash bilan tamomlanishi mustahkamlanganligini ko'rishimiz mumkin.

Jinoyat ishini tugatish protsessual qonunchilikda surishtiruvni ham tamomlash turi sifatida qayd etilib, jinoyat ishi JPKning 83 va 84-moddalarida nazarda tutilgan asoslar mavjud bo'lganda *tugatiladi*.

JPKning 84-moddasi birinchi qismining 2-bandida nazarda tutilgan asos mavjud bo'lganda jinoyat ishini tugatish JPKning 63-bobida nazarda tutilgan qoidalarga binoan sud tomonidan amalga oshiriladi. Surishtiruvchining jinoyat ishini tugatish to'g'risidagi qarori JPKning 374-moddasida nazarda tutilgan talablarga rioya etilgan holda tuziladi.

Surishtiruvchi ishni tugatish to'g'risida qaror chiqargach, bu haqda gumon qilinuvchiga, ayblanuvchiga, himoyachiga, shuningdek jabrlanuvchiga, fuqaroviy da'vogarga, fuqaroviy javobgarga va ularning vakillariga, xuddi shuningdek ish korxonasi, muassasa, tashkilot yoki fuqaroning bergan xabari bilan qo'zg'atilgan bo'lsa, shu korxonasi, muassasa, tashkilot vakillariga yoxud fuqaroga xabar qiladi. Ayni vaqtda ularga ishni tugatish to'g'risidagi qaror ustidan prokurorga shikoyat qilish huquqi tushuntiriladi. Harbiy xizmatga chaqiriluvchi

shaxsga nisbatan ish tugatilganda surishtiruvchi bu haqda yetti kunlik muddat ichida yozma tarzda tuman (shahar) mudofaa ishlari bo'limiga xabar qiladi.

Yuqoridagi qiyosiy tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, jinoyat ishini tugatish va tergovni tamomlash mustaqil tushunchalar bo'lib, amaldagi JPKda jinoyat ishini tugatish tergov (dastlabki tergov, surishtiruv)ni tamomlash turlaridan biri sifatida mustahkamlangan va ularning protsessul tartibi, o'ziga xos jihatlari aks etgan. Shuning bilan bir qatorda protsessual qonunchilikdagi ayrim takrorlashlarning oldini olish maqsadida JPK 351 va 372 hamda 381⁷ va 381¹⁰- moddalaridagi tergovni tamomlash va jinoyat ishini tugatishga doir qoidalarni umumlashtirish va yagona normada tartibga solish maqsadga muvofiq. Bunday o'zgartishlar qonunchilikda yagona yondashuvni mustahkamlash, xalqaro hujjatlardagi umume'tirof etilgan qoidalar³, shaxsning erkinlikka bo'lgan konstitutsiyaviy huquqlarini yanada teranroq muhofaza qilinishini ta'minlashga xizmat qiladi.

³ Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств-участников СНГ. Рекомендательный акт и Приложение к «Информационному бюллетеню». 17.02.1996. №10.